

XITOIY XALQ RESPUBLIKASINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI

Isomiddinov To'rabek Qahramon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti. Xalqaro
iqtisodiyot va menejment fakulteti talabasi
t20052110@gmail.com +9989 99 516 03 75
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10243461>

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy jihatdan yuksak yutuqqa erishgan davlatlar qatorida bo'lgan Xitoyning yillar davomida erishgan yutuqlari va bugungi kungacha bo'lgan vaqt davomida mamlakat iqtisodiyotida amalga oshirgan islohotlari haqida so'z boradi. Bundan tashqari, bugungi kunda, Xitoyning jahon bozoridagi o'rni haqida qisqacha bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Jahon Savdo Tashkiloti, transchegaraviy, eksport, import, investitsiya, telekommunikatsiya, mehnat bozori.

O'tmishga nazar tashlanadigan bo'lsa, qadimdan davlatlar bir-birlari bilan raqobat qilib kelishgan. Bu raqobat jarayonida bir qancha davlatlar o'z kuchlariga ega bo'lishgan bo'lsa, qolganlari bu raqobatga bardosh bera olishmagan. Davlatlar olib borgan jamiyki urushlar natijasida har bir ishtirokchi davlat o'zining iqtisodiy, siyosiy sohalarida bir qancha muammolarga duch kelishgan. Bularga mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayishi, mamlakat xazinasining bo'shab qolishi va ishsizlik miqdorining sezilarli darajada pasayishini misol qilib keltirish mumkin. Ammo bunday muammolarga oqilona yechim topgan davlatlar ham topiladi. Ular o'zlarining iqtisodiyotiga katta investitsiyalar kiritib, bugungi kunda dunyoning eng rivojlangan davlatlari safidan joy olib kelishmoqda.

Rivojlangan davlatlar haqida so'z borganda, eng birinchi navbatda Xitoy xalq respublikasi (keying o'rinlarda Xitoy) haqida so'z borishi lozim. Bugungi kunda Xitoy o'zining iqtisodiyoti bilan yetakchi davlatlar qatoriga qo'shilgan. U 110 dan ortiq davlatlar bilan savdo aloqalarni olib boradi. Butun dunyoda eksport bo'yicha birinchi o'rinni egallagan. Xitoyning asosiy eksporti - radioeshittirish uskunalari (231 milliard dollar), kompyuterlar (192 milliard dollar), o'rnatilgan sxemalar (158 milliard dollar), ofis mashinalari qismlari (101 milliard dollar) va telefonlar (53,9 milliard dollar), asosan AQShga eksport qilinadi (530 milliard dollar). , Gonkong (323 milliard dollar), Yaponiya (168 milliard dollar), Janubiy Koreya (140 milliard dollar) va Germaniya (134 milliard dollar). Xitoyning importi ham juda rivojlangan hisoblanadi. Xususan dunyoda import bo'yicha ikkinchi o'rinni egallagan. Xitoyning asosiy importi xom neft (208 milliard dollar), integral konturlar (171 milliard dollar), temir rudasi (146 milliard dollar), neft gazi (56,6 milliard dollar) va mis rudasi (52,4 milliard dollar), asosan Janubiy Koreyadan (158 milliard dollar) import qilinadi.), Yaponiya (153 milliard dollar), AQSh (151 milliard dollar), Avstraliya (138 milliard dollar) va Xitoy Taypeyi (126 milliard dollar). 2021 yilda Xitoy xom neft (208 milliard dollar), temir rudasi (146 milliard dollar), neft gazi (56,6 milliard dollar), mis rudasi (52,4 milliard dollar) va soya (44,2 milliard dollar) bo'yicha dunyodagi eng yirik importyor bo'ldi¹. Iqtisodiyotning rivojlanishiga mamlakat aholisi sabab bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Xitoy aholi soni jihatidan 2023-yilga qadar dunyoda 1-o'rinni egallagan. Tarixga nazar tashlanadigan bo'lsa, mamlakat aholisi ko'pligi uchun Xitoyda ishsizlik hajmi juda baland bo'lgan. Aholi o'zini o'zi ish bilan ta'minlashi

¹[https://oec.world/en/profile/country/chn#:~:text=Overview%20In%202021%2C%20China%20was,Economic%20Complexity%20Index%20\(ECI\)%20.](https://oec.world/en/profile/country/chn#:~:text=Overview%20In%202021%2C%20China%20was,Economic%20Complexity%20Index%20(ECI)%20.) Murojat qilingan sana: 12.11.2023

maqsadida hukumat tadbirkorlik sohasiga katta imkoniyatlar yaratdi. Natijada bir qancha yillar mobaynida Xitoy iqtisodiyoti ma'lum darajada o'sdi. Xitoy keyingi yillarda Jahon Savdo Tashkiloti(keyingi o'rinlarda JST)ga a'zolik uchun harakat qila boshladi. 2000-yilning bahorida a'zolik uchun ariza topshiradi va 2001-yilning 11-dekabrida Jahon Savdo Tashkilotiga qo'shildi. Dunyoning oltinchi yirik iqtisodiyoti va bir milliard kishilik aholisi bilan Xitoy 2000-yilda allaqachon ulkan bozor va o'sib borayotgan kuch edi. 1978 yilgacha Xitoy sotsialistik rejali iqtisodiyotga ega edi va asosan izolyatsiya qilingan edi. O'shandan beri u o'z iqtisodiyotini dunyoning qolgan qismiga asta-sekin ochib berdi. JSTga a'zo bo'lish bu jarayonni tezlashtiradi². Xitoy prezidentining fikricha, JSTga a'zolikning asosiy sabablaridan biri bu Xitoyning ichki bozorida raqobatni shakllantirishga erishishdir. Raqobatning o'sishi davlat banklari hamda korxonalariga bo'lgan murojatlarning oshishiga olib kelib, bu ularning juda zarur bo'lgan islohotlar amalga oshirishga undaydi. 1999-yil aprel oyi davomida Amerika Qo'shma Shtatlariga bo'lgan safarda Chju Rongji Xitoyning JSTga a'zo bo'lishi mamlakat ichki iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqidagi fikrini aytdi. Vashington prezidenti Klinton bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Chju JSTga a'zolikdan kelib chiqadigan raqobat Xitoy iqtisodiyotining yanada jadallik bilan o'sishiga olib kelishi haqidagi fikrni ilgari surdi. Osiyo inqirozidan so'ng Xitoyning yuqori rahbariyat a'zolari ishlab chiqarishning globallashuviga munosib o'rindosh yo'qligiga va haqiqatda ham Xitoy ushbu tendensiyada ko'proq ishtirok etishidan foyda ko'rishiga ishongan hisoblanadi. E'tirof etishlaricha, globallashuv ko'payib borayotgan tovarlar assortimentini ishlab chiqarish milliy emas, balki global bo'lishini anglatadi. Avtomobillar, samolyotlar, kompyuterlar va telekommunikatsiya uskunalari kabi murakkab mahsulotlar faqat bir nechta joyda yig'ilgan bo'lsada, bu tovarlar uchun ehtiyot qismlar qiyosiy ustunlikka asoslangan holda dunyoning ko'plab joylarida ishlab chiqariladi. Xitoyliklar liberal xorijiy investitsiyalar rejimi va arzon mehnat bozorlari ularga ushbu transchegaraviy ishlab chiqarish tarmoqlarida ishtirok etish uchun ajoyib imkoniyat berishini va bu global tarmoqlarda chuqurroq ishtirok etish uchun yangi va barqaror asos yaratishi mumkinligini anglab yetdi³.

Shuni ta'kidlash kerakki, qonunchilikni o'zgartirish ham asosiy omillardan biri bo'lib kelgan. Milliy taraqqiyotning istalgan bosqichida iqtisodiyotni tarkibiy isloh qilish uchun huquqiy-iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash qonunlar va me'yoriy hujjatlar bilan hujjatlashtirilishi kerak deb taxmin qilinadi. Me'yoriy-huquqiy hujjatlarning mazmuni modernizatsiya qilishning optimal modellarini izlashni o'zida aks ettiradi. Ochiq iqtisodiy tartibni joriy etish maqsadida iqtisodiyot boshqaradigan qoidalar, unvonlar, raqobat, pul aylanmasi, moliya, soliqlar, tashqi iqtisodiy faoliyat va boshqalar huquqiy shakllarda aks ettiriladi va huquqiy hujjatlar bilan amalga oshiriladi. Shunday qilib, iqtisodiy o'sish uchun asos bo'lishi bilan bog'liq hukumat muammosi iqtisodiyotni huquqiy tartibga solish sifatini oshirish hisoblanadi.[1]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xitoy xalq respublikasi qadimda yuksak yutuqqa erishgan davlatlar qatorida bo'lmagan. Ammo uning iqtisodi bugungi kunda dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Bunga asosiy sabablardan biri bu JSTga a'zolik edi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan so'ng Xitoyda ichki raqobat bozori shakllandi va bu uning

² <https://world101.cfr.org/global-era-issues/trade/what-happened-when-china-joined-wto> Murojat qilingan sana: 20.11.2023

³ <https://www.brookings.edu/articles/issues-in-chinas-wto-accession/> Murojat qilingan sana: 30.11.2023

iqtisodiga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Bugungi kunda JSTga a'zo bo'lmagan davlatlar ham talaygina. Agarda shu davlatlar bu tashkilotga a'zolikni qo'lga kiritishsa ularning nafaqat iqtisodiy, balki boshqa sohalari ham rivojlanadi.

References:

1. [https://oec.world/en/profile/country/chn#:~:text=Overview%20In%202021%2C%20China%20was,Economic%20Complexity%20Index%20\(ECI\)%20](https://oec.world/en/profile/country/chn#:~:text=Overview%20In%202021%2C%20China%20was,Economic%20Complexity%20Index%20(ECI)%20)
2. <https://world101.cfr.org/global-era-issues/trade/what-happened-when-china-joined-wto>
3. <https://www.brookings.edu/articles/issues-in-chinas-wto-accession/>
4. Irina Mikheeva, Anastasia Loginova, WTO accession of BRICS countries: THE Chinese experience (2017) BRICS LAW JOURNAL[1]

